

تعزير جودة مجلات جامعة الأنبار: دليل المحررين لتجنب تصنيف مجلات جامعاتنا كمجلات مفترسة

إشراف

السيد رئيس جامعة الانبار
الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندا المحترم

اعداد

الأستاذ المساعد الدكتور
سلوان محمود عبد اللطيف
جامعة الانبار - كلية الزراعة

2024

Doi: 10.5281/zenodo.12599877

تعزير جودة مجلات جامعة الأنبار: دليل المحررين لتجنب تصنيف مجلات جامعاتنا كمجلات مفترسة

مقدمة:

تلعب المجلات الأكاديمية دورًا حيويًا في نشر المعرفة وتطوير العلوم عبر تقديم منصات لنشر الأبحاث العلمية. ومع التزايد المستمر في عدد الباحثين والمجلات، ظهرت مشكلة المجلات المفترسة التي تسعى لتحقيق أرباح مالية دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية السليمة. هذه المجلات تتسبب في نشر أبحاث غير محكمة وغير موثوقة، مما يؤثر سلبيًا على سمعة الباحثين والمؤسسات الأكاديمية. إن تحديد ومعرفة كيفية تجنب المجلات المفترسة أمر بالغ الأهمية لمحرري مجلات جامعة الأنبار. إن الفشل في التعرف على هذه المجلات والوقوع في فخها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة تؤثر على مصداقية المجلات ومكانتها الأكاديمية. من بين أهم المشاكل التي يمكن أن تواجه المجلة إذا وقعت في التصنيف كمجلة مفترسة:

✓ **تآكل السمعة الأكاديمية:** تؤدي المجلات المفترسة إلى تآكل الثقة في المجلة ومنشوراتها. عندما تُنشر أبحاث غير محكمة أو ذات جودة متدنية، يتأثر التصور العام للمجلة سلبيًا، مما يقلل من عدد الباحثين الذين يرغبون في نشر أبحاثهم فيها.

✓ **فقدان الباحثين المتميزين:** الباحثون الجادون يبحثون دائمًا عن المجلات التي تلتزم بالمعايير الأكاديمية الصارمة. إذا تم تصنيف المجلة كمفترسة، سيتجنبها الباحثون المتميزون، مما يؤدي إلى انخفاض جودة الأبحاث المنشورة.

✓ **عدم الاعتراف الأكاديمي:** المجلات المفترسة غالبًا لا تكون معترف بها من قبل المؤسسات الأكاديمية الكبرى ولا تكون مفهرسة في قواعد البيانات العلمية المعروفة مثل Scopus و PubMed. هذا يؤدي إلى تقليل تأثير الأبحاث المنشورة ويحد من انتشارها.

✓ **مشاكل قانونية وأخلاقية:** التعامل مع المجلات المفترسة قد يؤدي إلى انتهاك حقوق النشر والأخلاقيات الأكاديمية، مما يعرض المحررين والمؤسسات لمشاكل قانونية وأخلاقية.

لتجنب هذه المشكلات، يجب على محرري مجلات جامعة الأنبار اتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على نزاهة وجودة مجلاتهم. يتضمن ذلك تطبيق عمليات مراجعة الأقران الصارمة، الحفاظ على شفافية المعلومات، وضمان التواصل المفتوح مع الباحثين والمجتمع الأكاديمي.

في هذا الدليل، سنستعرض الخطوات التي يمكن اتباعها لتعزيز مصداقية المجلات الأكاديمية في جامعة الأنبار، وضمان عدم تصنيفها كمجلات مفترسة. سنركز على أهمية الشفافية في العمليات التحريرية، كيفية تطبيق مراجعة الأقران بشكل صارم، وأهمية التواصل المفتوح مع المجتمع الأكاديمي لتعزيز جودة الأبحاث المنشورة وضمان الحفاظ على سمعة المجلة.

المعايير التي تجعل المجلة تُصنّف كمفترسة تشمل:

أولا - النزاهة

1. ظهور نفس المقالة أو تشابه في المقالات في أكثر من مجلة واحدة.
2. المعلومات الواردة من المجلة لا تتطابق مع موقع المجلة الإلكتروني.
3. ادعاء المجلة أو الناشر بأنها غير ربحية بينما هي في الواقع شركة ربحية.
4. ادعاء المالك/المحرر للمجلة أو الناشر بمؤهلات أكاديمية زائفة.

5. ارتباط المجلة بمؤتمر تم التعرف عليه كمؤتمر مفترس.
6. إعطاء المجلة رقم ISSN خطأ أو مزيف.
7. عنوان المجلة مشابه جدًا لعنوان مجلة شرعية مما قد يسبب اللبس بينهما.
8. اسم المجلة يشير إلى بلد أو ديموغرافيا لا تتعلق بمحتوى أو أصل المجلة.
9. إخفاء أو طمس المجلة/الناشر لعلاقاته مع شركات شريكة ربحية يمكن أن تؤدي إلى تلاعب علمي.
10. عدم تخصيص الموارد الكافية لمنع والقضاء على سوء سلوك المؤلفين الذي قد يؤدي إلى تكرار حالات الانتحال الذاتي، التلاعب بالصور، إلخ. (عدم وجود سياسات بشأن الانتحال، الأخلاقيات، السلوك، إلخ، وعدم استخدام أدوات فحص الانتحال).
11. استخدام المجلة للغة توجي بأنها رائدة بينما هي في الواقع مجلة جديدة.

ثانيا- مراجعة الأقران

1. وجود محررين مزيفين أو شكل فقط وانهم لا يستجيبون لاي بريد الكتروني وبمعني تضمين المجلة لأعضاء هيئة تحرير بارزين لكنهم مستثنون من أي مساهمة فعلية في المجلة سوى استخدام أسمائهم وصورهم.
2. تضمين المجلة لمحررين في هيئة التحرير دون علمهم أو إذنتهم.
3. عدم وجود بيانات واضحة لمراجعة الأقران أو القليل منها بينما تدعي المجلة أنها "مراجعة الأقران".
4. تمتلك المجلة هيئة تحرير كبيرة ولكن يتم نشر عدد قليل جدًا من المقالات سنويًا.
5. مراجعة الأقران غير كافية (مثل أن يقوم قارئ واحد بمراجعة الأبحاث) يقع عاتق كل العمل على رئيس (أو مدير التحرير فقط)؛ مراجعو الأقران يقرأون الأبحاث خارج مجال تخصصهم؛ إلخ).
6. موقع المجلة الإلكتروني لا يحتوي على سياسة واضحة لمراجعة الأقران.
7. بيانات واضحة تظهر أن أعضاء هيئة التحرير/المراجعين لا يمتلكون الخبرة الأكاديمية التي تؤهلهم بشكل معقول ليكونوا حراس النشر في مجال المجلة وهنا نقصد إضافة عملية التحرير في web Sciences والذي هو publons سابقا.
8. القليل من التنوع الجغرافي لأعضاء الهيئة التحريرية بينما تدعي المجلة أنها دولية.
9. أعضاء هيئة التحرير (المعيّنون منذ أكثر من سنتين) لم يتلقوا أي اتصال من المجلة منذ تعيينهم في الهيئة.
10. عدم وجود انتسابات لأعضاء هيئة التحرير و/أو المحررين.
11. مؤسس شركة النشر هو محرر جميع المجالات التي تنشرها الشركة.

ثالثا- مملسات النشر

1. نشر المجلة لأبحاث غير أكاديمية على الإطلاق، مثل المقالات العامة أو العلوم الزائفة الواضحة.
2. عدم نشر أي مقالات أو فقدان الأرشيف لأعداد و/أو مقالات.
3. ادعاء كاذب بأن المجلة مفهّسة في قواعد بيانات معروفة خصوصًا SCOPUS ، DOAJ ، JCR أو تكتب المجلة بأنها مفهّسة في أحد المقاييس المفترسة.
4. ادعاء كاذب بأن الجامعات أو المنظمات الأخرى شركاء أو رعاة.
5. قبول الملخصات أو الأبحاث التي تم إنشاؤها ليا أو الأبحاث المزيفة.
6. القليل من التنوع الجغرافي للمؤلفين بينما تدعي المجلة أنها دولية.
7. نشر المجلة لمقالات مثيرة للجدل عمدًا بهدف زيادة عدد الاستشهادات.
8. نشر المجلة للأبحاث المقدمة في المؤتمرات دون مراجعة إضافية.

9. اسم الناشر يوجي بأنه جمعية، أكاديمية، إلخ، بينما هو في الواقع ناشر فقط ولا يقدم فوائد حقيقية للأعضاء. هو في أيضا عملية احتكارية فردية ولا يتماشى مع التعريف المستخدم أو المهمة غير الربحية المفترضة.

10. نشر المؤلفين أنفسهم عدة مرات في نفس المجلة أو العدد.

11. نشر مقالات مشابهة تحمل نفس العنوان من قبل نفس المؤلف في أكثر من مجلة.

12. عرض الناشر لوعود بارزة بالنشر السريع أو مراجعة الأقران السريعة بشكل غير اعتيادي (أقل من 4 أسابيع).

13. زيادة عدد المقالات المنشورة بنسبة (25-49%) أو (50-74%) أو 75% أو أكثر في السنة الأخيرة.

14. نشر المحرر لأبحاث في مجلته الخاصة أو ما يسمى High Endogeny : وهي تعني مستوى عالٍ من الذاتية، مثل نشر أبحاث من نفس المؤسسة أو للمحررين بشكل متكرر، واستخدام الاستشهادات الذاتية لتعزيز عامل التأثير، مما يثير تساؤلات حول النزاهة والتنوع الأكاديمي.

رابعاً- الفهرسة والقياسات

1. استخدام المجلة لقياسات مضللة مثل القياسات التي تحتوي على كلمة "عامل التأثير" التي ليست عامل التأثير من Clarivate Analytics

2. عدم إدراج الناشر أو مجلاته في أدلة الدورية القياسية أو عدم فهرستها بشكل واسع في قواعد بيانات المكتبات.

خامساً- الرسوم

1. تقديم المجلة لخيارات للباحثين للدفع مقدماً لرسوم معالجة المقالات (APCs) للمقالات المستقبلية.

2. ذكر المجلة لرسوم معالجة المقالات أو رسوم أخرى ولكنها لا تعطي معلومات عن المبلغ أو تعطي معلومات متضاربة.

3. تقديم الناشر أو المجلة لعضوية لتلقي خصومات على رسوم معالجة المقالات ولكنها لا تعطي معلومات عن كيفية أن تصبح عضوًا أو عن رسوم العضوية.

4. يتعين على المؤلف دفع رسوم معالجة المقالات أو رسوم النشر قبل تقديم المقالة (تحديدًا يطلق على الرسوم رسوم النشر وليس رسوم التقديم).

5. عدم إشارة المجلة إلى وجود أي رسوم مرتبطة بالنشر، المراجعة، التقديم، إلخ، ولكن يتم فرض رسوم على المؤلف بعد تقديم المخطوطة.

6. يكون موقع الناشر أو المجلة مركّزًا بشكل مفرط على دفع الرسوم.

سادساً- الوصول وحقوق النشر

1. تدعي المجلة أنها مفتوحة الوصول بالكامل ولكن ليست جميع المقالات متاحة بشكل مفتوح.

2. لا توجد طريقة للوصول إلى المقالات (لا توجد معلومات عن الوصول المفتوح أو كيفية الاشتراك).

3. المجلة مفتوحة الوصول ولكن لا يتم تقديم أي معلومات عن كيفية دعم المجلة ماليًا (مثل رسوم المؤلفين، الإعلانات، الرعاية، إلخ).

4. نشر المجلة للأبحاث بدون الامتثال لحقوق النشر الخاصة بها أو عدم العمل تحت رخصة حقوق النشر.

5. عدم وجود سياسات للحفاظ الرقمي.

6. سياسة حقوق النشر ونموذج النقل الخاص بالمجلة مكتوب بشكل سيئ ولا ينقل حقوق النشر فعليًا.

سابعاً- ممارسات العمل التحريري

1. ارسال المجلة الكثير من الرسائل الالكترونية وعندما طلب بعدم الارسال لا تتم الاستجابة.

2. يقدم الناشر أو المجلة عنوان عمل في بلد غربي ولكن غالبية المؤلفين من دول نامية.
3. تلقي الباحثين دعوات للمشاركة في تحرير المجلة أو مراجعتها وهم ليسوا ضمن مجال تغطية المجلة بوضوح.
4. تلقي الباحثين دعوات للانضمام إلى هيئة التحرير أو المراجعين من المجلة وهم ليسوا ضمن مجال تغطية المجلة.
5. لا تحتوي الرسائل الإلكترونية المستلمة من المجلة على خيار لإلغاء الاشتراك من الرسائل المستقبلية.
6. تلقي العديد من الرسائل الإلكترونية من مجلة في فترة قصيرة من الزمن.
7. المجلة تغلق ملفات ال PDF وتمنع النسخ والطباعة.

ثامنا- الموقع الإلكتروني

1. الموقع لا يحدد عنوانًا فعليًا للناشر أو يقدم عنوانًا مزيّفًا.
2. يستخدم الناشر أو المجلة مكتبًا افتراضيًا أو عملاً وسيطًا آخر كعنوانه الفعلي.
3. الموقع لا يحدد عنوانًا تحريريًا فعليًا للمجلة.
4. الروابط غير مفعلة على موقع المجلة أو الناشر.
5. القواعد النحوية والإملائية السيئة على موقع المجلة أو الناشر.
6. لا توجد طريقة للاتصال بالمجلة / يوجد فقط نموذج ويب.

الخاتمة:

لحماية مجلات جامعة الأنبار من الوقوع في فخ المجلات المفترسة، يجب على المحررين الالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع جوانب النشر الأكاديمي. من خلال تطبيق مراجعة الأقران الصارمة، والتأكد من أن جميع المعلومات المقدمة على المواقع الإلكترونية للمجلات دقيقة ومحدثة، وتعزيز التواصل المفتوح مع الباحثين والمجتمع الأكاديمي، يمكن للمجلات الحفاظ على سمعتها وتحقيق أهدافها الأكاديمية. إن حماية المجلات من التصنيف كمجلات مفترسة ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو التزام بجودة البحث العلمي ونزاهته. من خلال الالتزام بهذه الممارسات، يمكن لمحرري مجلات جامعة الأنبار ضمان أن تبقى مجلاتهم منارة للبحث العلمي الموثوق والتميز.

المراجع:

- Cabells: <https://cabells.com/>
- Think. Check. Submit.: <https://thinkchecksubmit.org/>
- Beall's List: <https://beallslist.net/>
- COPE - Committee on Publication Ethics: <https://publicationethics.org/>